

L'enseignement à distance: mécanisme de gestion de la continuité pédagogique pendant le confinement au Maroc.

Distance Learning: managing mechanism of pedagogical continuity during the lockdown in Morocco.

EL AZZABI Mustapha

Master sciences économiques option « Théorie Economique et Techniques Quantitatives »

FSJES MARRAKECH

UCA MARRAKECH

Administrateur Pédagogique

Surveillant général au sein d'un lycée qualifiant

Direction Provinciale de l'Education Nationale KELAA SRAGHNA

Académie Régionale de l'Education Nationale MARRAKECH –SAFI

Elazzabi555@gmail.com

Date de soumission : 17/05/2020

Date d'acceptation : 08/07/2020

Pour citer cet article :

EL AZZABI. M (2020) «L'enseignement à distance: mécanisme de gestion de la continuité pédagogique pendant le confinement au Maroc.», Revue Internationale des Sciences de Gestion «Volume 3 : Numéro 3» pp : 574 - 599

Résumé

Cet article permet de mettre en lumière les stratégies mises en place par le Ministère de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, pour garantir la continuité pédagogique aux élèves pendant le confinement. Suite à l'état d'urgence sanitaire mise en place par les autorités marocaines pour lutter contre la propagation du corona virus, le ministère de l'éducation nationale a pris la décision de suspendre les cours présentiels dans tous les établissements publics et privés. L'objectif est d'assurer un enseignement à distance de qualité dans le cadre de l'égalité des chances pour tous les élèves et surmonter les difficultés qui peuvent entraver la progression du processus éducatif pendant cette période qui a commencé le 16 Mars 2020.

Notre étude permet d'identifier les principaux facteurs affectant le processus d'apprentissage à distance exigé par le confinement à l'aide de l'analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM). Elle a été effectuée sur un échantillon de 135 élèves du cycle qualifiant résidant sur la province de Kelaa Sraghna.

Mots clés: Enseignement à distance, enseignement de qualité, égalité des chances, inégalités éducatives, techniques d'informations et de communication de l'éducation.

Abstract

This article highlights the strategy implemented by the Ministry of National Education, Vocational Training, Higher Education and Scientific Research to guarantee academic continuity for students during the lockdown. In response to the state of health emergency implemented by Moroccan authorities to prevent the spread of the corona virus, the Ministry of National Education has decided to suspend classroom courses in all public and private institutions. The aim is to ensure a quality distance learning within the framework of equal opportunities for all students and overcome the difficulties which may hinder the progress of the educational process during this period which began on March 16, 2020.

Our study identifies the main factors affecting the distance learning process, which is imposed by the lockdown, using Multiple Correspondence Factorial Analysis. The study was carried out on a sample of 135 high school students residing in the province of Kelaa sraghna.

Keywords: Distance learning, quality education, equal opportunities, educational inequalities, information and communication techniques of education.

Introduction

Le ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique avait annoncé l'arrêt des cours présentiels le 16 mars 2020 -et ce jusqu'à nouvel ordre- dans tous les établissements d'enseignement au Maroc.

Cette décision applicable à l'ensemble des établissements d'enseignement, s'inscrit dans le cadre des mesures préventives ciblant à freiner la propagation du virus. Selon le ministère, la décision de suspendre les cours constitue une mesure de prévention qui vise la protection de la santé des élèves, des cadres administratifs et pédagogiques exerçant dans les établissements scolaires publics et privés. L'objectif suprême est de lutter contre l'expansion du coronavirus, qualifié de «pandémie» d'ampleur mondiale par l'OMS¹.

Pour lutter contre cette crise imprévue, et en essayant d'assurer le droit des élèves aux apprentissages, le lundi 16 mars le ministère de l'éducation nationale a annoncé l'opération d'enseignement à distance via le portail Telmid-Tice, et le site «soutiensco.men.gov.ma» et sur la quatrième chaîne TV Athaqafia, avec un avantage donné aux niveaux certificatifs concernant les cours mis en ligne: première et deuxième années du baccalauréat, troisième année de l'enseignement collégial et sixième année du primaire.

Le portail est disponible gratuitement, et fournira des leçons bien organisées selon le niveau, la branche d'étude et la matière. Des cours numériques disponibles sont mises en place sur le site web, et sont actualisés d'une façon régulière selon une programmation horaire considérant l'évolution pédagogique suivie dans les cours présentiels, dans la même mesure, la chaîne éducative annonce la programmation des cours à distance et leur diffusion, suite à un travail distingué qui a été fait par les différents professeurs, inspecteurs et acteurs administratifs, directement après la décision d'arrêt des cours présentiels.

Le ministère a affirmé qu'il restera en communication continue avec les élèves et leurs parents, à travers ses communiqués officiels afin de les informer sur tous les détails liés au processus d'enseignement à distance. Dans ce sens, la mise en œuvre d'un "service d'écoute électronique" via un numéro vert et l'adresse électronique *insat@men.gov.ma*, disponible tous les jours jusqu'au 18 h 30, afin de recevoir toutes les interrogations relatives à l'état d'avancement du processus d'enseignement à distance.

¹ Organisation mondiale de la santé

Dans ce contexte de confinement suite à la pandémie covid-19, le ministre de l'éducation nationale fait appel aux TICE² pour assurer la poursuite des études à la maison en se référant au cours à distance via plusieurs procédures mises en place. Cette initiative permet au corps éducatif de travailler à distance et de faire passer les cours aux élèves en se basant sur des outils numériques qui permettent aux enseignants de résoudre des situations problèmes. Peut-on parler d'un enseignement de qualité fondé sur l'équité et l'égalité des chances pour tous? Plus précisément on cherche à répondre aux questions suivantes :

- ✓ Quelles sont les mesures pertinentes à prendre pour installer un enseignement à distance performant ?
- ✓ Quelles sont les difficultés rencontrées lors de l'enseignement à distance exigé par le confinement ?
- ✓ Quel est l'effet des apprentissages à distance sur la performance éducative ?

Dans ce travail, dans un cadre théorique, après un petit rappel des récentes réformes du système éducatif Marocain, on va citer d'abord le rôle des TICE, puis un aperçu sur la situation actuelle d'enseignement à distance pendant le confinement, ensuite citer quelques difficultés rencontrées par ce genre d'enseignement, enfin des éclaircissements sur la qualité d'enseignement à distance mis en place. Le cadre pratique sera consacré à une étude empirique des élèves du qualifiant bénéficiant de l'enseignement à distance pendant la période de confinement sur la province de kelaa sraghna comme échantillon.

1. Cadre théorique :

Tout au long des deux dernières décennies, le Maroc a entrepris une série de réformes de son système éducatif. Les réformes engagées ont été menées à tous les niveaux du système éducatif marocain et ont permis de réaliser d'importants progrès, tels que la décentralisation, la généralisation de l'éducation, les tentatives d'améliorer la qualité de l'éducation et de la formation, l'intégration des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication NTIC dans le système par le développement des ressources numériques, équipement en salles multimédia des établissements scolaires et formation des cadres du secteur scolaire (cadres éducatifs et administratifs...)

² Les technologies de l'information et de la communication de l'enseignement.

1.1. Réformes du système éducatif marocain dès l'an 2000

Dans une conjoncture caractérisée par la globalisation et avec l'intégration massive des nouvelles technologies de l'information et de communication (NTIC), la Charte Nationale d'Education et de Formation qui a été adoptée en 2000 au Maroc, a eu pour principaux objectifs le renouvellement de l'école nationale, la généralisation de l'accès à la scolarisation, la réduction des disparités, et enfin, la promotion d'une éducation de qualité.

En effet, suite à l'évaluation de la Charte nationale de l'éducation et de la formation mise en œuvre de 2000 à 2010, passant par le programme d'urgence 2009-2012, et à la nouvelle constitution de 2011, la vision stratégique 2015-2030 a été construite. Cette vision a pour finalité d'asseoir une école nouvelle portée par trois grands fondements : l'équité et l'égalité des chances, la qualité pour tous et la promotion de l'individu et la société³.

Une Vision stratégique qui recommande de proclamer la période 2015-2030 comme une période de la rénovation de l'école ayant pour finalité de la positionner comme une priorité nationale. Et ce afin de rassembler la nation autour de son école, pour lui assurer une continuité au-delà des changements de conjoncture, et contribuer à sa promotion et à la poursuite de la réforme du système. Il est temps de mettre en œuvre la loi-cadre 51.17, qui ouvre la porte à la construction d'une véritable école marocaine et permet de répondre aux attentes des citoyens, tout en relevant les enjeux du secteur de l'éducation et de la formation.

1.2. Le rôle des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation

Les TICE contiennent des outils et des produits numériques pouvant être exploités dans le cadre de l'enseignement. Ils associent un ensemble d'instruments usés servant la création, le traitement, le stockage, l'analyse et la classification des documents numériques à des finalités d'éducation et de formation.

Dans les situations d'apprentissage, quatre fonctions essentielles peuvent être attribuées aux TIC (Tardif, 1998) : elles sont des outils de production, de communication, d'accès à l'information et d'archivage.

De manière générale, l'enseignement à distance est caractérisé par la séparation ou l'éloignement physique de l'enseignant et de l'enseigné lors des enseignements (Rumble, 1997 voir Ben Abid, 2000). De nos jours, sa place est plus prédominante. En effet, beaucoup d'élèves sont dans l'incapacité de prendre part à un enseignement via internet, l'enseignement à

³ Conseil Supérieur de l'Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique, « Pour une école de l'équité, de la qualité et de la promotion, vision stratégique de la réforme 2015-2030 », page 7

distance offre des options flexibles d'apprentissage simplifiant considérablement l'accès à l'apprentissage. Ainsi, la recherche de nouvelles approches d'enseignement à distance dans le but d'accroître l'adhésion des apprenants est un objectif essentiel des politiques d'éducation. Les efforts du corps enseignant sont estimables. Mais l'intégration effective des nouvelles technologies de l'information dans le processus enseignement/apprentissage nécessite de s'assurer que ces enseignants disposent aussi bien de la formation que du matériel nécessaire. Aussi faut-il s'assurer que tous les élèves du Maroc possèdent des ordinateurs et une connexion internet. Mais est ce qu'on peut parler de l'équité et de l'égalité des chances à ce niveau surtout dans le monde rural où règnent la pauvreté, la précarité et l'ignorance.

Ces dernières années, suite à des changements qui touchent les techniques d'enseignement et influencent probablement les modes d'apprentissage, le Ministère de l'éducation nationale, s'est lancé dans un programme prétentieux qui convoite la généralisation des TIC pour leur intégration dans le système de l'éducation et de la formation. Démarré en 2005, le programme GENIE⁴ est une stratégie et une initiative nationale à long terme et à grande échelle élaborée et installée par le Ministère de l'éducation nationale. Son objectif est d'intégrer les TIC pour perfectionner l'accès et la qualité de l'éducation. Il précise les éléments fondamentaux d'une politique nationale efficace sur les TICE, telles que la formation des enseignants, l'élaboration de ressources numériques, les infrastructures, et le développement des modes d'enseignement et de formation.

1.3. Mesures pertinentes pour installer un enseignement à distance performant :

Suite au contexte exceptionnel que connaît le Maroc du fait de la dissémination du covid-19, qui a des effets directs et indirects sur tous les domaines économiques, sociaux, éducatifs et autres, et compte tenu de la décision de confinement entrée en vigueur le 16 mars 2020, le ministère de l'éducation nationale a été obligé de prendre un ensemble de mesures préventives pour empêcher la propagation de cette pandémie.

- Arrêt des cours présentiels qui seront remplacés par ceux à distance pour permettre aux élèves de suivre de chez eux les cours. Une décision « *vise à assurer la continuité pédagogique et éviter les impacts négatifs que pourrait avoir l'interruption des cours sur le rendement scolaire* », selon le département de Said Amzazi.
- Report des vacances pour tous les cycles, et le maintien des cours à distance dans les conditions sanitaires que vit le pays actuellement. Selon le directeur de l'Académie régionale Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Aderdour « *Dans la crise sanitaire que nous*

⁴ GENIE (Généralisation des technologies d'information et de communication dans l'enseignement), vise à intégrer les technologies de l'information et de la communication pour améliorer l'accès et la qualité de l'éducation dans les écoles primaires et secondaires

vivons actuellement à cause du Covid-19, le confinement est imposé dans l'ensemble du territoire du Royaume, et les citoyens sont appelés à rester chez eux. Le ministère de l'éducation, en concertation avec toutes les parties concernées, a donc vu juste de reporter les vacances et de maintenir les cours ».

- Création des classes virtuelles permettant aux élèves de s'engager dans le processus d'apprentissage éducatif à partir du service participatif « Teams-Microsoft ». Le ministre du secteur a déclaré que le premier jour du démarrage de l'enseignement à distance, quelque 600 contenus étaient déjà disponibles et couvraient toute l'année.

C'est un portail à consulter sur tablette, ordinateur, ou smartphone. Il comprend des contenus tenant compte le niveau et la discipline. La mise en ligne du site Telmid-TICE, où sont disponibles les cours en accès libres. Selon le ministre de l'éducation, le site reçoit près de 600000 visites quotidiennes et les établissements publics dispensent aussi plus que de 400000 classes virtuelles pour tous les niveaux, recouvrant ainsi 52% de la demande. Outre le site mis en ligne, le ministère a lancé «Taalim-tice», un portail qui contient plus de 1000 ressources.

Afin d'assurer l'équité et l'égalité des chances et de réduire les différences entre les familles en ce qui concerne les équipements, et en tenant compte de la situation de certaines régions du monde rural mal-connectées à Internet, le Ministère a commencé à la même date à diffuser les leçons vidéo, via des chaînes de télévision, avec une priorité donnée aux niveaux certificatifs. En conséquence, le nombre de leçons quotidiennes diffusées par les chaînes nationales a atteint 56 leçons/ jour. Le nombre de leçons vidéo produites jusqu'au 1^{er} Avril a atteint environ 2600 leçons aux niveaux central, régional et provincial. Dans ce sens, le ministère de l'éducation nationale vient de lancer un nouveau service collaboratif Microsoft Teams à partir de lundi 23 mars pour permettre aux enseignants de communiquer directement avec leurs élèves. Ce service est disponible via le portail taalim.ma, et permet d'organiser des cours d'enseignement à distance à travers des classes virtuelles.

1.4. Peut- on parler des inégalités éducatives à distance ?

Dès l'indépendance, le Maroc a été dans l'obligation de faire face à plusieurs contraintes parmi lesquelles figure l'édification d'un système éducatif qui répond aux besoins croissants de la société (Amaghous et Ibourk, 2012). Même pour l'enseignement présentiel, les élèves ne sont pas placés dans les mêmes situations équitables pour recevoir les mêmes apprentissages. L'inégalité des opportunités au niveau des conditions économiques et sociales élèves, des outils pédagogiques utilisés, du temps et d'espace. Dans le cadre de l'enseignement à distance, on peut distinguer trois types d'inégalités d'opportunités :

L'origine familiale : qui constitue une source d'inégalité à la fois biologique et sociologique. En effet, certaines différences de talents entre les individus résultent de la transmission des facteurs génétiques des parents vers leurs enfants (Breen et Jonsson, 2005). En plus, le niveau social des parents (niveau de l'instruction, revenu familial, situation familiale (divorce – orphelinat..)) influence le niveau de l'éducation des enfants et leur niveau d'instruction (surtout les filles) selon le degré d'encouragement et d'appui de la famille.

Les discriminations : elles sont opérées à l'égard des individus en fonction de leurs races, sexes, religion, âge ou classe sociale (Blossfeld et Shavit, 1993). En effet, en tenant compte de la classe sociale au Maroc, les élèves ayant des parents aisés disposent de meilleures conditions (ils ont la chance d'avoir des Smartphones, des Ordinateurs portables personnels, de grand écrans de télévision) et les meilleures prestations de services éducatifs (abonnement Internet, prés-acquis informatiques, bibliothèque à domicile, cours à distance privés...).

L'espace : l'appartenance à une région constitue aussi une source d'inégalité de chance entre les habitants provenant d'autres régions ce qui transmet ces inégalités aux élèves. (Rabat et Azilal par exemple). La population résidente à Rabat bénéficie de meilleures conditions de vie à plusieurs échelles (niveau de revenu, l'accès au marché du travail, à la santé...). Par contre la majorité de la population d'Azilal est en situation défavorisée (pauvreté, précarité, ignorance). Ce qui entrave d'avantage ce processus d'apprentissage des filles dans les zones éloignées.

On peut conclure que l'enseignement à distance n'est pas la solution parfaite pour réduire les inégalités entre les élèves au niveau des apprentissages en période de confinement, à savoir les conditions familiales, les discriminations et l'espace. Au niveau de la planification de l'enseignement à distance, il est dicté aux décideurs de la politique éducative d'agir pour réaménager des objectifs en fonction de la nature géographique et spatiale de chaque zone (inégalité au niveau de la couverture d'internet), et les conditions économiques et sociales des élèves (niveau de vie des familles, situation économique, nombre d'enfant par ménage...).

1.5. Les difficultés de l'enseignement à distance.

En cette période de crise, l'enseignement à distance est en train d'être. Sans préparation préalable et sans planification stratégique, ce changement au e-learning est, semblait-il, épineux. D'abord, les TICE ne sont pas une solution magique aux problèmes que vit l'enseignement au Maroc depuis longtemps. Le fait de mettre les élèves face à ce contexte

nécessite une préparation et une maîtrise de ces technologies par le corps professoral et l'élaboration du contenu du programme par les élèves eux-mêmes. Ensuite, les conditions économiques défavorables de la majorité des élèves surtout dans le monde rural, en ce qui concerne le matériel utilisé et la connexion inexistante dans plusieurs zones et douars, en plus les conditions de travail, dont souffre cette classe d'élèves, sont mauvaises surtout face aux parents analphabètes qui ne donnent aucune valeur à ce genre d'apprentissage et le considèrent comme un gaspillage aussi bien de temps que d'argent. Puis quelques problèmes rencontrés par les professeurs engagés dans ce genre d'enseignement après l'arrêt des cours en classe en utilisant de différents outils pédagogiques et ressources d'apprentissage à distance au niveau de maîtrise de ces outils de communication avec leurs élèves à travers des plateformes utilisées et au niveau de compréhensibilité et interactivité des cours à distance. Enfin les inégalités des chances enregistrées au niveau de l'accès au cours à distance soit par chaîne de télévision (cours diffusés illisibles pour les élèves ayant des petits écrans) ou par les sites installés par le ministère à savoir Tilmid-Tice et la plateforme teams- Microsoft...

Dans ce sens, on peut résumer quelques difficultés comme suit :

- Les chiffres donnés par le ministère confirment la difficulté au niveau de la généralisation de l'enseignement pour couvrir 8 millions et 208 mille élèves (86% dans l'enseignement public).
- La présence de zones géographiques non couvertes par Internet et les chaînes de télévision, ce qui sape le principe d'égalité des chances entre les zones urbaines et rurales, ainsi qu'entre les milieux sociaux.
- La plupart des enseignants n'ont pas les outils nécessaires pour dispenser et assurer des cours à distance en raison de l'absence de formation de base et/ou continue dans ce domaine et ils s'appuient uniquement sur leurs propres potentiels. Dans ce cadre, il existe deux principaux problèmes à savoir le manque de formation et l'inadéquation de formation (RECHIDI. N & al (2020)).
- L'enseignement à distance n'offre pas la possibilité d'une interaction sociale appropriée entre les élèves eux-mêmes pendant l'apprentissage, il ne permet pas directement aux élèves d'acquérir des compétences manuelles, et de l'expérimentation pratique.
- L'utilisation du matériel informatique en éducation coûte quelque peu cher et les coûts de l'éducation doivent être pris en compte. Pour la majorité des élèves, en plus des frais de recharges internet, le principal coût supporté est la maintenance du matériel

informatique, en particulier lors de l'augmentation du taux d'utilisation de l'appareil et de son fonctionnement pendant des périodes longues.

- L'enseignement à distance n'assure pas l'égalité des chances lors des évaluations qui consistent à recueillir des informations sur l'apprentissage réalisé par les élèves et à les interpréter en vue de prendre les décisions possibles sur le niveau d'apprentissage des élèves et la qualité de l'enseignement.

1.6. Vers un enseignement à distance de qualité.

L'enseignement en ligne semble être le remède aux problèmes posés par les modes d'enseignement traditionnels. En effet, il combine les avantages de l'enseignement présentiel (interaction) et à distance (flexibilité) en évitant les inconvénients de rigidité de temps et de lieu ainsi qu'une interaction très limitée (Walckiers et De Praetere, 2004).

Suite à COVID-19, le système éducatif marocain s'applique de fournir un enseignement à distance équitable aux élèves. Alors pour rendre ce genre d'enseignement équitable, efficace, efficient et pertinent pendant la période du confinement, il faut que les élèves puissent poser leurs questions, écouter leurs professeurs, commenter, intervenir comme s'ils étaient en classe, et lire ce qui est écrit sur l'écran de la télévision ou sur l'ordinateur aisément.

Dans ce cadre, les responsables du programme peuvent prendre en considération ce qui suit :

- ❖ Mettre en place les mécanismes nécessaires pour contrôler l'efficacité des programmes d'enseignement à distance en termes de couverture, d'utilisation et d'apprentissage.
- ❖ Adopter les stratégies qui aident les élèves, les enseignants et les responsables à accéder aux programmes d'enseignement à distance et à s'y engager significativement.
- ❖ Prendre des mesures efficaces pour garantir la qualité de l'enseignement à distance offerte par le biais de différents systèmes de diffusion.
- ❖ Contrôler les écarts entre les différents niveaux d'éducation et savoir ceux qui peuvent bénéficier d'apprentissage à distance (les élèves du monde rural) et sur leurs engagements / désengagements, et le rôle important des familles.

2. Etude empirique :

Dans cette partie, à travers une étude de terrain, nous allons essayer de comprendre comment les élèves au Maroc poursuivent-ils leurs cours à travers l'enseignement à distance en période de confinement après la suspension des cours présentiels dans le cadre des mesures préventives prises par le ministère de l'éducation nationale contre le virus covid-19.

Alors en premier lieu, on va présenter la méthodologie de notre recherche empirique, nous commençons d’abord par la présentation de l’échantillon choisi, ensuite nous donnons quelques informations sur le recueil des données et les étapes que nous avons suivi, puis nous jetons un aperçu sur la construction du questionnaire, enfin nous allons préciser les instruments utilisés dans l’analyse des données. En second lieu, notre travail sera consacré à l’analyse descriptive de l’échantillon étudié. On va commencer par la répartition de l’échantillon selon différents critères concernant la population étudiée, ensuite on va analyser la situation d’apprentissage à distance pour les élèves du cycle qualifiant, en procédant aux différents types d’analyse, (l’analyse monodimensionnelle, bidimensionnelle, et multidimensionnelle). Enfin pour conclure nous allons présenter les résultats de notre analyse.

2.1 Méthodologie de la recherche empirique.

2.1.1. L’échantillon choisi :

En statistique, un échantillon désigne un nombre d’individus choisis dans une population de manière qu’il soit représentatif et pouvant amener à l’évaluation de cas du même genre. Notre enquête a été réalisée sur la base d’un échantillon de 135 élèves résidant sur la province de Kelaa Sraghna sélectionnées au hasard. (Echantillonnage aléatoire simple).

Selon les statistiques de la direction provinciale de l’éducation nationale de kelaa sraghna pour l’année scolaire 2019/2020, le nombre total des élèves sur la province de kelaa sraghna est de 130817 réparti comme suit : 88020 élèves au primaire, 29773 élèves au secondaire et le nombre des élèves au cycle qualifiant s’élèvent à 12782 dont 3.8% des élèves dans le secteur privé, la part des filles dépasse le 51%.

Tableau 1: Répartition des élèves du secondaire selon le sexe.

		Tronc commun	1 ^{ère} BAC	2 ^{ème} BAC	Total
Public	Garçons	2060	1895	2031	5986
	Filles	2345	2108	1856	6309
Total public		4405	4003	3887	12295
Privé	Garçons	66	77	90	233
	Filles	83	81	90	254
Total privé		149	158	180	487
Total élèves		4554	4161	4067	12782

Source : direction provinciale de l’éducation nationale kelaa sraghna 2020.

Avec un total des élèves au qualifiant de 12782 sur la province de kelaa sraghna, la part des élèves en T.C est 35.63%, la 1^{ère} Année Bac avec 32.55% et la 2^{ème} Année Bac avec 31.82%.

Dans l’ensemble du niveau qualifiant, les filles représentent une part de 51.34%.

Donc l'échantillon sur lequel s'est basée notre enquête, il ne peut être représentatif de l'ensemble des élèves de la direction provinciale de l'éducation nationale de Kelaa Sraghna, il permet par sa taille d'élaborer une idée générale sur l'état actuel des élèves en confinement bénéficiant de l'enseignement à distance.

Un travail profond et plus riche demande des moyens très importants et des facilités de la part des individus ciblés. Là, il faut signaler que notre attention était d'enquêter d'une façon directe les élèves, ce qui n'est pas possible actuellement sous contrainte de confinement. Pour ce faire, on a distribué notre questionnaire via internet, face book et des groupes watssap en se référant à quelques cadres administratifs et éducatifs pour faciliter la tâche.

2.1.2. Le recueil des données :

D'abord on a essayé d'élaborer des questions simples claires et compréhensibles, pour que les interviewés puissent mieux comprendre les questions et donnent des réponses dans le cadre demandé. On a aussi essayé de diversifier les questions afin de collecter plus d'informations.

2.1.3. La construction du questionnaire :

Notre questionnaire comprend 20 questions réparties selon les caractéristiques de l'échantillon, les défis technologiques, les efforts déployés par les élèves pour bénéficier des cours à distance, les obstacles rencontrés lors des apprentissages à distance et les avis et sentiments des élèves envers ce genre d'enseignement.

2.1.4. Le traitement et l'analyse des données :

On va procéder à réaliser le traitement et l'analyse des données à l'aide du logiciel SPSS (Statistical Package For Social Science) version 20, et le programme Excel.

3. Analyse descriptive de l'échantillon étudié.

3.1. La représentativité de l'échantillon étudié :

Avant de commencer notre analyse, nous avons soumis notre travail au test de khi-deux pour savoir si notre travail est représentatif ou pas, et au test de Kolmogorov-Smirnov pour savoir si la manière avec laquelle les interviewés ont répondu est correcte ou pas.

3.1.1 Test khi-deux :

H₀ : Absence de différence de répartition des sexes entre l'échantillon et les élèves du cycle qualifiant de Kelaa Sraghna. L'échantillon est représentatif de la population sur cette variable.

H1 : La répartition des sexes dans l'échantillon n'est pas la même que celle de la population.

L'échantillon n'est pas représentatif de la population sur cette variable.

Tableau 2 : Le test khi-deux :

	Effectif observé	Effectif théorique
Masculin	55	65.7
Féminin	80	69.3
Total	135	

	Sexe
Khi-deux	3.389 ^a
Ddl	1
Signification asymptotique	.066

a. 0 cellules (0.0%) ont des fréquences théoriques inférieures à 5. La fréquence théorique minimum d'une cellule est 65.7.

Source : *Nous-même*.

Le risque d'erreur accepté pour cette analyse est de 5 %. La signification asymptotique (0.066) du test est supérieure à 0.05 (5%). L'hypothèse H0 ne peut être rejetée. Il faut conclure, sauf information complémentaire, qu'il n'y a pas de différence significative entre répartition des sexes entre l'échantillon et la population (les élèves du cycle qualifiant) de Kalaa Sraghna. L'échantillon **est représentatif** de la population sur la base de cette variable.

3.1.2 Le test Kolmogorov-Smirnov: (k.S)

H0 : la répartition des réponses est due au hasard.

H1 : la répartition des réponses n'est pas due au hasard.

Tableau 3 : Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon.

		Sexe
N		135
Paramètres uniformes ^{a,b}	Minimum	1
	Maximum	2
Différences les plus extrêmes	Absolue	.593
	Positive	.407
	Négative	-.593-
Z de Kolmogorov-Smirnov		6.885
Signification asymptotique (bilatérale)		.000

a. La distribution à tester est uniforme.

b. Calculée par nous-même à partir des données.

Source : *Nous-même*

La signification asymptotique (0.000) du test est inférieure à 0.05 (5%). L'hypothèse nulle d'absence de différence entre la distribution observée et la distribution aléatoire des réponses est rejetée. Les réponses des élèves **ne sont pas dues au hasard**. Elles reflètent leurs avis.

3.2. La répartition de l'échantillon :

Notre échantillon est formé de 135 individus sont répartis comme suit :

3.2.1. Répartition de l'échantillon selon le sexe :

Tableau 4 : Répartition de l'échantillon selon le sexe.

		Effectifs	Pourcentage
Valide	Masculin	55	40.7
	Féminin	80	59.3
	Total	135	100.0

Source : nous-même.

Sexe	Valide	135
	Manquante	0
Moyenne	1.59	
Ecart-type	.493	

Source : nous-même.

Les filles représentent 59,3% de l'échantillon de l'enquête « les élèves du qualifiant », soit 80 individus sur le total des 135 élèves interrogés dans la province de Kelaa Sraghna.

Sur un total de 135 observations valides, aucune valeur manquante pour la variable Sexe.

La « moyenne » de 1,59 correspond à la fréquence des filles, codées 2, dans l'échantillon.

2.2. Répartition de l'échantillon selon le niveau :

Tableau 5 : Répartition de l'échantillon selon le niveau.

		Effectifs	Pourcentage
Valide	T.C	18	13.3
	1 BAC	49	36.3
	2 BAC	68	50.4
	Total	135	100.0

Source : Nous-même

Notre échantillon est réparti comme suit : 13,3% des élèves en tronc commun (T.C), 36,3% en 1^{ère} année Bac (1 BAC), 50,4% en 2^{ème} année Bac (2 BAC).

2.3. Répartition de l'échantillon selon le lieu de confinement:

Tableau 6 : Répartition de l'échantillon selon le lieu de confinement.

		Effectifs	Pourcentage
Valide	Urbain	76	56.3
	Rural	59	43.7
	Total	135	100.0

Source : Nous-même.

Dans notre échantillon, 56,3% des élèves se confinent en urbain et 43,7% passe le confinement dans le monde rural.

4. Analyse bidimensionnelle de l'échantillon étudié.

Cette partie consiste à analyser les relations éventuelles entre deux variables, cela dépend de la nature des variables étudiées.

Dans ce sens-là, on va se baser sur l'analyse des défis technologiques et les efforts employés par les élèves pour bénéficier des cours à distance. C'est-à-dire les variables qui affectent et entravent les apprentissages à distance en compte tenu les obstacles rencontrés.

4.1. La relation entre le niveau de compréhension des cours et le temps consacré par jour.

H0 : L'absence de relation entre le niveau de compréhension des cours et le temps consacré par jour

H1 : L'existence d'une relation entre le niveau de compréhension des cours et le temps consacré par jour.

Tableau 8 : le niveau de compréhension des cours et le temps consacré par jour.

		temps consacré aux cours à distance par jours					Total
		- 1H	de 1H à 2H	de 2H à 3H	de 3H à 4H	+ que 4H	
niveau de compréhension (interaction) des cours à distance	très bien	0	0	0	0	5	5
	assez bien	0	3	2	11	10	26
	Moyen	2	17	25	15	2	61
	Faible	7	19	8	0	0	34
	Nul	4	5	0	0	0	9
Total		13	44	35	26	17	135

Tests du Khi-deux	Valeur	Ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	117.266 ^a	16	.000
Rapport de vraisemblance	111.629	16	.000
Association linéaire par linéaire	69.477	1	.000
Nombre d'observations valides	135		

a. 14 cellules (56.0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de .48.

Source : Nous-mêmes.

Avec un risque de 5% et degré de liberté égale à 16, le khi-deux calculé est de 117,266 strictement supérieur à khi-deux critique avec 26,296.

La signification asymptotique (bilatérale) est de 0,000 inférieur à 0,05.

Décision : on rejette H0 et on accepte H1.

Il y a une relation entre le niveau de compréhension des cours et le temps consacré par jour.

Dans notre échantillon, la part des élèves qui comprennent leurs leçons à distance avec un niveau moyen au minimum dépasse 68%. Or juste 6.66% des élèves qui ne comprennent rien. 9% des élèves ne consacrent même pas une heure par jour pour apprendre à distance. Or presque 58% consacrent plus que 2 heures par jours pour leurs cours dont 15.59% travaillent plus que 4 heures par jours. Ce qui nous permet de dire que ceux qui ne comprennent rien, ils n'assistent pas aux cours à distance et ne font aucun effort.

4.2. La relation niveau de compréhension des cours à distance * couverture internet.

H0 : L'absence de relation entre le niveau de compréhension (interaction) des cours à distance et couverture internet à la maison.

H1 : L'existence d'une relation entre le niveau de compréhension (interaction) des cours à distance et couverture internet à la maison.

Tableau 9 : le niveau de compréhension des cours à distance et couverture internet à domicile.

		couverture internet à la maison					Total
		très bonne	Bonne	Moyenne	faible	pas de couverture	
niveau de compréhension des cours à distance	très bien	0	3	1	1	0	5
	assez bien	1	15	9	1	0	26
	Moyen	0	14	33	14	0	61
	Faible	0	0	11	17	6	34
	Nul	0	0	0	0	9	9
Total		1	32	54	33	15	135

Tests du Khi-deux	Valeur	Ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	129.089 ^a	16	.000
Rapport de vraisemblance	109.485	16	.000
Association linéaire par linéaire	63.635	1	.000
Nombre d'observations valides	135		

a. 15 cellules (60.0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de .04.

Source : *Nous-même*

Avec un risque de 5% et degré de liberté égale à 16, le khi-deux calculé est de 129,089 strictement supérieur à khi-deux critique avec 26,296.

La signification asymptotique (bilatérale) est de 0,000 inférieur à 0,05.

Décision : on rejette H0 et on accepte H1.

Il existe une relation entre la couverture internet et le niveau de compréhension des cours.

Dans notre échantillon, 11.11% des élèves n'ont pas d'internet chez eux, ce qui rend l'accès aux ressources numériques impossible et 6.66% ne comprennent rien, mais le reste il peut suivre les cours diffusés sur les chaînes de télévision. Or 68.14% des répondants qui ont un niveau moyen au minimum ayant une connexion internet à domicile.

4.3. La relation entre le niveau de compréhension et l'option.

H0 : L'absence de relation entre le niveau de compréhension (interaction) et l'option.

H1 : L'existence d'une relation entre le niveau de compréhension (interaction) et l'option.

Tableau 10 : Le niveau de compréhension (interaction) des cours à distance et l'option.

		niveau de compréhension (interaction) des cours à distance					Total
		très bien	assez bien	Moyen	faible	nul	
option	Lettres	1	4	23	12	4	44
	Sciences	1	20	35	21	5	82
	économie et gestion	3	2	3	1	0	9
Total		5	26	61	34	9	135

Tests du Khi-deux	Valeur	Ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	29.167 ^a	8	.000
Rapport de vraisemblance	17.454	8	.000
Association linéaire par linéaire	9.724	1	.000
Nombre d'observations valides	135		

a. 8 cellules (53.3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de .33.

Source : *Nous-même*.

Avec un risque de 5% et degré de liberté égale à 8, le khi-deux calculé est de 29,167 strictement supérieur à khi-deux critique avec 15,507.

La signification asymptotique (bilatérale) est de 0,000 inférieur à 0,05.

Décision : on rejette H0 et on accepte H1.

Il existe une relation entre le niveau de comprendre les cours à distance et l'option du Bac.

La part des littéraires est de 63.63% qui ont déclaré que leur niveau de compréhension est moyen au minimum. Aussi pour des scientifiques avec 68.29%, et les économistes avec 88.88%. Dans l'ensemble 68.14% des élève arrivent à comprendre leurs cours à distance. Alors que la part de 25% doit fournir encore des efforts pour bien comprendre leurs leçons.

4.4. La relation entre les problèmes rencontrés et le temps consacré aux cours à distance.

H0 : L'absence de la relation entre les problèmes rencontrés lors l'apprentissage à distance et le temps consacré par les élèves.

H1 : L'existence d'une relation entre les problèmes rencontrés lors l'apprentissage à distance et le temps consacré par les élèves

Tableau 11 : problèmes rencontrés lors des cours à distance * temps consacré aux cours par jour.

		temps consacré aux cours à distance par jours					Total
		- 1H	de 1H à 2H	de 2H à 3H	de 3H à 4H	+ que 4H	
Problèmes rencontrés lors des cours à distance	non adaptation avec le temps des séances	1	5	5	2	0	13
	coupure d'internet	1	4	4	0	0	9
	manque d'outils technologiques	6	9	11	4	4	34
	absence de climat de travail à la maison	3	20	11	6	3	43
	ne pas pouvoir poser de questions aux enseignants	2	4	3	4	1	14
	pas de difficultés	0	2	1	10	9	22
Total		13	44	35	26	17	135

Tests du Khi-deux	Valeur	Ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	48.997 ^a	20	.000
Rapport de vraisemblance	51.023	20	.000
Association linéaire par linéaire	17.595	1	.000
Nombre d'observations valides	135		

a. 21 cellules (70.0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de .87.

Source : *Nous-même*.

Avec un risque de 5% et degré de liberté égale à 20, le khi-deux calculé est de 48,997 strictement supérieur à khi-deux critique avec 31,410.

La signification asymptotique (bilatérale) est de 0,000 inférieur à 0,05.

Décision : on rejette H0 et on accepte H1.

16.29% des élèves n'ont rencontré aucun problème lors des apprentissages à distance et 12.59% apprennent plus que 4 heures/ jour, il semble qu'ils passent le confinement à la ville, issus de parents en situation confortable du côté social et financier. La part de 31.85% souffre des problèmes logistiques (absence des outils informatiques, coupure d'internet...) et souffre d'absence du climat de travail à la maison, et 42.22% consacrent moins de 2 heures par jour pour apprendre à distance. Cela peut être dû au manque d'intérêt des parents pour le processus d'enseignement à distance surtout dans le monde rural où il règne l'ignorance et la pauvreté.

5. Analyse multidimensionnelle de l'échantillon étudié :

Dans cette partie on va procéder à l'analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM), c'est un outil d'analyse des relations s'établissant entre plusieurs variables qualitatives sans leur attribuer les rôles de dépendante et d'indépendante(s). L'hypothèse à la base des analyses factorielles (aussi appelées analyses multidimensionnelles) est que, si plusieurs variables sont associées entre elles. Cela peut être dû à une ou plusieurs dimension(s) ou facteur(s) sous-jacents qui leur sont communs.

5.1. La sélection des variables initiales.

Pour identifier ces dimensions, une AFCM a été réalisée sur 9 variables actives issues de notre base de données SPSS. Ce nombre de variable totalise 45 modalités :

- Q6 : l'accès aux cours à distance (5 variables).
- Q11 : moyens d'accès aux ressources numériques (5 variables).
- Q13 : niveau de couverture internet à la maison. (5 variables)
- Q14 : le niveau de compréhension des cours à distance (5 variables).
- Q15 : niveau de satisfaction de l'enseignement à distance (5 variables).
- Q16 : niveau d'utilité des cours à distance (5 variables).
- Q18 : temps consacré pour bénéficier des cours à distance. (5 variables)
- Q19 : les problèmes rencontrés lors de l'apprentissage à distance (5 variables).
- Q20 : la famille vous aide à travailler à distance. (5 variables)

5.2. L'inertie totale du nuage de points.

L'inertie totale du nuage dépend du nombre total de modalités M et du nombre total de variables V , soit $[I=(M-V)/V]$. Soit dans ce cas : $I = 4$.

En général, on retient les facteurs ayant une valeur propre supérieure à 1 ou encore une inertie (variation expliquée) supérieure à $1/V$, soit une **inertie supérieure à l'inertie moyenne d'une variable active**. Dans ce cas-ci, cette valeur-seuil s'établit à 0,111 (= 1/9).

5.3. Le tableau récapitulatif des modèles.

Ce tableau produit par SPSS a retenu les 2 premiers facteurs sur base de ces critères : ensemble ils rendent compte de 46.1% de l'inertie totale du nuage de points ($0,922/2=0,461$), ce qui est une proportion importante dans le cadre de l'AFCM.

Tableau 14 : Récapitulatif des modèles.

Dimension	Alpha de Cronbach	Variance expliquée	
		Total (valeur propre)	Inertie
1	.904	5.101	.567
2	.773	3.197	.355
Total		8.298	.922
Moyenne	.854 ^a	4.149	.461

a. La valeur Alpha de Cronbach moyenne est basée sur la valeur propre moyenne.

Source : *Nous-même*.

L'ensemble des variables qu'on a entré a dégagé deux dimensions d'un total de 0,922 qui est jugé assez satisfaisant. Donc ces deux facteurs résument 92,2% de l'ensemble des informations données par l'ensemble des variables qu'on a introduit.

La valeur d'Alpha de Cronbach permet de mesurer la fiabilité de la tendance interne, c'est 0,904 presque 90.5% un pourcentage très satisfaisant, c'est-à-dire que l'ensemble des variables mesure le même construit.

5.4. Les points des objets étiquetés par le nombre d'observations.

Figure 1 : Diagrammes des points des objets étiquetés par le nombre d'observations.

Le diagramme est étiqueté par l'identifiant de chaque questionnaire de 1 à 135.

L'ensemble des questionnaires sont regroupés sauf quelques-uns éloignés et ne suivent pas la même tendance que les autres. Il semble qu'ils présentent des modalités différentes.

Pour les interrogés éloignés, ceux à droite en bas, ce sont des élèves qui n'ont rencontré aucun problème pour poursuivre leurs cours à distance, ayant des moyens pour travailler à domicile dans un climat familial très favorable en consacrant plus que 4 heures de travail par jour. Ils sont très satisfaits de ce genre d'enseignement. Ceux qui sont à gauche en bas, ce sont des élèves qui ont rencontré beaucoup de problèmes pour assister aux apprentissages à distance soit au niveau des moyens utilisés ou bien au niveau de connexion internet, ainsi le climat familial défavorable et non encourageant.

5.5. Mesure de discrimination.

Figure 2 : Mesure de discrimination :

Sur le diagramme, plusieurs variables qui sont corrélées entre elles, sont réparties comme suit:

❖ A droite et en haut du diagramme :

On remarque qu'il y a corrélation entre les variables suivantes :

- ✓ Niveau d'utilité des apprentissages à distance.
- ✓ Temps consacré pour l'enseignement à distance par jour.
- ✓ Niveau de compréhension des cours à distance.
- ✓ Niveau de satisfaction du bénéfice des cours à distance.
- ✓ La couverture internet à la maison.

✓ L'existence des familles qui aident leurs enfants à assister aux cours à distance.

Il semble que les individus interrogés se ressemblent au niveau des variables déjà citées. C'est-à-dire que les élèves qui ont consacré largement du temps pour des apprentissages à distance, ont bien saisis leurs leçons, en utilisant les différentes ressources numériques mises en place par le ministère de l'éducation nationale en utilisant les différents outils informatiques et les chaînes de télévision et en bénéficiant des cours lancés par leurs enseignants soit par des messages écrits et des documents pdf, soit en direct par audio et vidéos. Ils sont satisfaits en donnant une grande utilité à ce genre d'enseignement, surtout quand on a un climat familial encourageant et favorable pour le travail.

❖ A gauche et en bas du diagramme :

Il y a corrélation entre les variables suivantes :

- Les moyens d'accès aux ressources numériques des apprentissages à distance.
- Les problèmes rencontrés par les élèves pour l'accès aux cours à distance.
- Le niveau de difficultés d'accès aux ressources numériques des cours à distance.

Dans notre échantillon, on peut dire que la variable des problèmes rencontrés pour accéder aux ressources numériques des apprentissages est corrélée avec celle du niveau de difficultés pour bénéficier des cours et celles des outils informatiques pour accéder aux ressources numériques afin de poursuivre les cours à distance.

Les élèves ont rencontré beaucoup de problèmes en utilisant les ressources numériques par le ministère de l'éducation nationale pour les apprentissages à distance. Soit au niveau des outils informatiques utilisés (Smartphones, tablettes, ordinateurs...) soit au niveau de couverture internet qui reste très faible dans plusieurs zones surtout dans le monde rural, une couverture considérée comme un obstacle majeur qui désoriente une continuation des cours à distance d'une façon normale. On peut ajouter à ces problèmes précités le niveau social et économique défavorable pour plusieurs familles, qui ne peut pas supporter les coûts de recharges internet et la maintenance des appareils informatiques utilisés, ce qui handicape la volonté des élèves issues de ce genre de familles pour assister aux cours à distance surtout les cours lancés par leurs professeurs en direct sur whatsapp ou sur Teams-Microsoft.

5.6. Nommer les variables.

A travers nos résultats obtenus, on peut nommer les variables retenues comme suit :

Le bien-être et l'intelligence individuelle: (Six variables corrélées en haut du diagramme).

Les contraintes numériques : (Trois variables corrélées en bas du diagramme).

5.7. Analyse des résultats :

Pour conclure ce travail qui portait sur l'étude des 135 élèves résidentes sur la province de Kelaa Sraghna, à travers des questionnaires soumis aux élèves du niveau qualifiant, nous allons revisiter les plus importants résultats que nous avons eus :

- Dans notre échantillon, la part des filles (59%) est supérieure à celle des garçons (41%). Ceci est dû peut être d'un côté à l'importance accordée par les filles à la poursuite des études, en particulier celles dont les parents sont dans une situation confortable et qui résident en ville. De l'autre côté, Les efforts de l'État mise en place pour encourager la scolarisation des filles en milieu rural, ainsi que les familles sont conscientes de ne pas épouser des filles à un âge précoce ce qui leur permet de continuer les études jusqu'au baccalauréat au moins.
- Dans notre échantillon, 56% des élèves se confinent en urbain et 44% passe le confinement dans le monde rural, ce qui nous permet de dire que ces derniers ont la chance d'être plus vulnérable aux problèmes logistiques pour bénéficier de l'enseignement à distance (outils informatiques, grands écrans téléviseurs, connexion internet...), en raison du niveau de vie et du niveau intellectuel des habitants du rural.
- Coté coûts des cours à distance, 56% des élèves supportent un coût direct pour accéder aux ressources numériques, qui s'élève à plus que 30 Dhs par semaine, soit 300 Dhs pour 10 semaines. Un coût indirect suite à l'achat et la maintenance du matériel informatique pour travailler à distance. Ces coûts sont très élevés pour les familles pauvres et celles qui voient cette initiative comme un gaspillage du temps et d'argent, ou bien les familles qui ont perdu le travail pendant la période de confinement.
- 68% des élèves qui comprennent leurs cours à distance avec un niveau moyen et plus, ceci est du peut être aux élèves qui déploient d'énormes efforts, avec l'aide de leurs familles, qui s'efforcent de créer un climat de travail approprié en leur fournissant l'assistance nécessaire. Et bien sûr aux sacrifices employés par leurs enseignants pour expliquer les leçons à distance par audio, vidéos et messages écrits via internet.
- La part de 32% souffre des problèmes logistiques (absence des outils informatiques, coupure d'internet...) et souffre d'absence du climat de travail à la maison, ce qui nous permet de dire que nous ne pouvons pas parler de l'égalité des chances à la lumière des problèmes rencontrés par ce genre d'enseignement.

- La part de 68% préfère l'enseignement présentiel en comparaison avec celui à distance, ce qui nous permet de dire que les élèves sont désireux de venir pour apprendre en classe en raison de ses avantages, tels que travailler dans une atmosphère de concurrence loyale et d'interaction directe entre eux et avec l'enseignant. On ne peut pas nier que le respect d'emploi du temps fixé par l'établissement scolaire incite les élèves à être présents et à assister au cours programmé tout au long de l'année scolaire pour éviter la perte du temps d'apprentissage.
- Une part de 29% penchent l'intégration des deux enseignements après la fin du confinement ce qui reflète l'importance des cours à distance comme complément du présentiel pour garantir la continuité pédagogique en terme de soutien des apprentissages, et pourquoi pas une réduction des heures de travail en classe.

Dans notre échantillon, le bien-être et l'intelligence individuelle et les contraintes numériques sont les principaux facteurs qui rendent l'enseignement à distance inefficace, une source de perpétuation des différences individuelles et d'augmentation d'inégalité des chances.

Conclusion :

Dans le cadre de mesures visant à maîtriser tout danger de propagation la COVID-19, et comme précaution importante pour juguler le virus, l'enseignement à distance reste une solution pertinente qui permet aux élèves la continuité pédagogique pour remplacer l'enseignement présentiel pendant le confinement.

Dans ce sens, il est inutile de se déplacer aux établissements scolaires, les cours vont être réalisés en ligne, ce qui permet aux élèves de les consulter à chaque instant avec le rythme approprié. On peut apprendre où l'on veut et quand on veut dans un environnement familial qui permet de travailler facilement en gagnant du temps. Il suffit de disposer d'une connexion internet et d'un ordinateur portable, d'une tablette, d'un Smartphone et un bon écran de télévision qui nous permet de suivre les cours diffusés sur les chaînes marocaines plus confortablement.

Personne ne peut nier le niveau de la réaction rapide du ministère de tutelle et les efforts colossaux déployés par toutes les composantes du système éducatif marocain pour réussir ce chantier national, mais il est aussi obligatoire de s'arrêter sur certaines remarques générales résumées ainsi:

- Les enjeux sont importants et considérables mais les défis semblent énormes.

- L'enseignement à distance ne peut en aucun cas remplacer l'enseignement présentiel (contact direct entre élève professeur et élève-élève, la réactivité et l'interactivité sont nécessaires à la transmission des apprentissages).
- Les disparités socioéconomiques et géographiques des élèves issus des familles pauvres ou des familles qui ont perdu le travail pendant le confinement, ou tout simplement des familles habitant le monde rural, des zones éloignées non couvertes par les réseaux Internet, sont des facteurs qui privent les élèves de leur droit d'apprendre, ce qui handicape l'égalité des chances.
- le degré de réception des cours à distance varient d'un élève à un autre en fonction de facteurs intellectuels, familiaux, sociaux, environnementaux. C'est ce qui peut engendrer des inégalités cognitives conséquentes.
- L'action enseignement/apprentissage est avant tout une opération émotionnelle. Le travail de l'enseignant dépasse celui fait par internet ou diffusé par chaîne de télévision: l'enseignant est un modèle, un éducateur, un médiateur, un facilitateur...
- Le ministère de l'éducation nationale doit former et encadrer les directeurs des établissements scolaires pour maîtriser les TICE. Ceci sert à surveiller, contrôler, évaluer les apprentissages à distance et intervenir pour corriger et perfectionner le travail dans le bon moment.
- Introduire l'enseignement à distance dans les projets d'établissements pour renforcer les capacités de gouvernance interne des établissements scolaires et améliorer la qualité d'enseignement à distance, les apprentissages et la vie scolaire.

Sur le plan de gestion de l'année scolaire, comme le ministère de l'éducation nationale est conscient de tous ces défis et obstacles, il a donc pris la décision d'annuler les examens du deuxième semestre pour tous les niveaux sauf la 2^{ème} année et la 1^{ère} année baccalauréat qui vont passer leurs examens successivement en juillet et septembre 2020. Et il a insisté sur la continuation pédagogique par la poursuite des cours à distance jusqu'à fin de l'année scolaire. Cette décision d'annulation des évaluations et des examens a conduit quelques élèves à baisser les bras et arrêter de suivre les cours à distance, ce qui peut affecter leurs acquis et leurs capacités d'assimilation des cours et handicape la continuité pédagogique en général.

Alors tout en conservant l'importance de l'enseignement en classe, comment peut-on mettre en place un enseignement à distance de qualité garantissant l'équité et l'égalité des chances

pour tous après le confinement ? Comment le ministère peut-il intervenir pour permettre à tous les élèves des appareils et des équipements électroniques nécessaires pour bénéficier de l'enseignement à distance ? Et comment couvrir les charges supportées par les familles en particulier les pauvres, (les frais d'internet, consommation d'électricité, maintenance des appareils suite à leur usage.) pour ne pas contribuer à la déperdition scolaire?

Bibliographie :

- Amaghouss, J. and Ibourk, I. (2012) Measuring education inequalities: Concentration and dispersion-based approach – Lessons from Kuznets curve in MENA region. *World Journal of Education* 2(6): 51–65.
- Amara, et al, (2010) examinent la configuration spatiale de la centralité des activités dans la région urbaine de Tunis en Tunisie.
- Ben Abid, Z (2010). L'abandon : facteur d'inefficacité de l'enseignement en ligne. In: *Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Éducation et la Formation*, volume 17, 2010. pp. 103-124;
- Blossfeld, H.P. and Shavit, Y. (1993) *Persistent Inequality: Changing Educational Attainment in Thirteen Countries*. Boulder, CO: Westview.
- Bourqia, R. « Repenser et refonder l'école au Maroc : la Vision stratégique 2015-2030 », *Revue internationale d'éducation de Sèvres* [En ligne], 71 | 2016
- Breen, R. and Jonsson, J.O. (2005) Inequality of opportunity in comparative perspective: Recent research on educational attainment and social mobility. *Annual Review of Sociology* 31(1): 223–243.
- RECHIDI. N & al (2020) «L'intégration pédagogique des TIC à l'épreuve de la crise covid-19 : Quels enseignements à tirer ?», *Revue Internationale du Chercheur* «Volume 1 : Numéro 2» pp : 274 – 297
- RUMBLE G. (1997). *The costs and the economics of open and distance learning*. Londres: Kogan Page.
- Tardif, J. (1998). *Intégrer les nouvelles technologies : quel cadre pédagogique ?*, Paris : ESF éditeurs
- UNESCO. (2004). *Technologies de l'information et de la communication en éducation. Un programme d'enseignement et un cadre pour la formation continue des enseignants*.
- WALCKIERS M., DE PRAETERE T. (2004). L'apprentissage collaboratif en ligne : huit avantages qui en font un must. *Distances et Savoirs*, 1, Vol. 2, p. 1-23.
- Wulf, K.1996. *Training via the Internet: Where are we? – Training And Development* 50 N° 5 – May 1996 pp:50-51